

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Enfermería

Percepciones sobre preparación y recursos del personal de enfermería durante la pandemia de COVID-19: Un estudio en un hospital regional de Paraguay

Pamela Jazmín Martínez Rodríguez, Fredy Cabrera Villalba

Carrera de Enfermería, Facultad de la Universidad del Norte, Pedro Juan Caballero (Paraguay)

DOI: [10.5281/zenodo.15684420](https://doi.org/10.5281/zenodo.15684420)

Recibido: 15 de diciembre de 2023; Aceptado: 26 de junio de 2024; Publicado: 18 de junio de 2025

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 representó un desafío significativo para los sistemas de salud a nivel mundial, destacando al personal de enfermería en la primera línea. Este estudio tuvo como objetivo analizar las percepciones del personal de enfermería sobre su preparación, recursos disponibles y aprendizajes durante la pandemia de COVID-19 en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Paraguay, en 2021. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal y cuantitativo con una muestra censal de los 60 profesionales de enfermería del hospital. Se aplicó una encuesta semiestructurada y los datos se analizaron mediante estadística descriptiva. Los resultados mostraron que el 90 % del personal no se sentía preparado al inicio de la pandemia y el 96 % percibió una grave escasez de recursos. A pesar de esto, el 67 % sintió que se aprendió de la experiencia y que estaban mejor preparados para futuras crisis. Se concluyó que el personal de enfermería enfrentó la pandemia con deficiencias críticas en preparación y recursos, pero la experiencia dio como resultado un aprendizaje que fortaleció su capacidad de respuesta, subrayando la necesidad de invertir en recursos, bioseguridad y formación continua.

Palabras clave: COVID-19, personal de enfermería, preparación para pandemias, gestión de crisis, recursos en salud.

1 INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, desencadenó una crisis de salud pública de escala mundial que puso a prueba la resiliencia de los sistemas sanitarios en todo el mundo (1). En este contexto de emergencia, el personal de enfermería emergió como la columna

Fondos y subsidios recibidos: Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2023 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte. Los fondos para PRICILA fueron provistos por el Banco SUDAMERIS y el Rectorado de la Universidad del Norte.

Autor correspondiente: Fredy Cabrera. Facultad de la Universidad del Norte, Pedro Juan Caballero (Paraguay). Correo electrónico: fredy.cabrera.526@docentes.uninorte.edu.py

vertebral de la respuesta clínica, situándose en la primera línea de la batalla contra un patógeno desconocido y altamente contagioso (2). Estos profesionales asumieron la responsabilidad directa del cuidado de pacientes críticos, enfrentándose no solo al riesgo de infección, sino también a una carga laboral extenuante, estrés psicológico y a la difícil tarea de adaptarse a protocolos clínicos en constante evolución.

El rol de la enfermería trasciende la mera aplicación de técnicas; se fundamenta en el cuidado como eje de la actividad humana, un acto que implica la valoración integral del paciente, la prevención de complicaciones y el acompañamiento emocional tanto al enfermo como a su familia (3). Durante la pandemia, las enfermeras y enfermeros tuvieron que innovar en sus prácticas para gestionar el aislamiento, facilitar la comunicación entre pacientes y sus seres queridos, y brindar cuidados compasivos hasta en los momentos finales de la vida, rompiendo barreras impuestas por el distanciamiento físico.

La situación en la Región de las Américas reflejó la tendencia global, evidenciando un déficit crónico de profesionales de enfermería y la vulnerabilidad de los sistemas de salud para enfrentar una crisis de esta magnitud (4). La eficacia de la respuesta sanitaria dependió en gran medida de la disponibilidad de equipos de protección individual (EPI), la formación continua y condiciones laborales dignas, factores que no siempre estuvieron garantizados. En Paraguay, al igual que en otros países, la pandemia expuso las debilidades estructurales del sistema de salud y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

Comprender la experiencia y las percepciones de los profesionales de enfermería que trabajaron en la primera línea es crucial para identificar lecciones aprendidas y formular estrategias que mejoren la preparación para futuras pandemias. Por ello, este estudio tuvo como objetivo general categorizar las labores más importantes que realizó el personal de enfermería durante la pandemia de COVID-19. Como objetivos específicos se propuso indagar sobre la preparación del personal ante la situación de pandemia, determinar si la experiencia generó aprendizajes significativos y describir las medidas que consideran necesarias para evitar crisis futuras en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero durante el año 2021.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO

Se llevó a cabo un estudio con un diseño descriptivo, de corte transversal y un enfoque metodológico mixto, aunque con predominancia en el análisis cuantitativo de los datos recolectados.

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio estuvo constituida por los profesionales de enfermería que prestaban servicio en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, XIII Departamento de Amambay, durante el año 2021. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo censal, incluyendo en el estudio a la totalidad de los 60 enfermeros y enfermeras que conformaban el personal de la institución en dicho período.

2.3 INSTRUMENTO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario semiestructurado. Este fue diseñado por los investigadores para evaluar las variables de interés: percepción de preparación para la pandemia, disponibilidad de recursos, eficiencia de los protocolos y aprendizajes adquiridos. El cuestionario contenía preguntas cerradas con opciones de respuesta (Sí, No, Nulo) que permitieron la cuantificación de las percepciones.

2.4 PROCEDIMIENTO

El proceso de recolección de datos se inició tras obtener la autorización correspondiente de la Dirección del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Posteriormente, los investigadores aplicaron la encuesta de manera individual a los profesionales de enfermería que aceptaron participar voluntariamente en el estudio.

2.5 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos obtenidos a través de los cuestionarios fueron ingresados en una base de datos en el programa Microsoft Excel. Se efectuó un análisis de estadística descriptiva para calcular las frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de las respuestas a cada una de las preguntas, lo que permitió categorizar las percepciones del personal encuestado.

2.6 ASPECTOS ÉTICOS

El estudio se adhirió a los principios éticos de la investigación. Se garantizó la confidencialidad de los participantes, asegurando que sus identidades no fueran divulgadas en ninguna etapa del proceso. Los datos recolectados fueron utilizados con fines exclusivamente científicos. La participación fue voluntaria, respetando la autonomía de cada profesional.

3 RESULTADOS

El análisis de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 60 profesionales de enfermería del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero arrojó las siguientes percepciones sobre su experiencia durante la pandemia de COVID-19 en 2021.

3.1 PERCEPCIÓN SOBRE PREPARACIÓN INICIAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

En cuanto a la preparación para afrontar la crisis sanitaria, los resultados fueron contundentes. Una mayoría del 90 % de los encuestados manifestó no haberse sentido preparada para enfrentar la pandemia, mientras que solo un 10 % afirmó sentirse preparado. Esta percepción de vulnerabilidad se vio directamente relacionada con la falta de insumos, ya que un 96 % del personal respondió que no disponía de todos los instrumentos y equipos de protección y bioseguridad necesarios para llevar a cabo su trabajo de manera segura. Únicamente un 3 % consideró que los recursos eran suficientes.

3.2 EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCESO DE APRENDIZAJE

A pesar de la falta de preparación y recursos, la percepción sobre la gestión de la crisis fue más matizada. Dos tercios del personal (66 %) consideraron que los protocolos implementados para el manejo de la pandemia fueron eficientes, frente a un 33 % que los calificó como no eficientes. Este dato sugiere una capacidad de adaptación y una valoración positiva de las directrices una vez establecidas.

Respecto al aprendizaje derivado de la experiencia, el 67 % de los profesionales afirmó que se aprendió de las pandemias del pasado, mientras que un 28 % opinó lo contrario. En consecuencia, al ser consultados sobre si, con la experiencia adquirida, se sentían preparados para una próxima pandemia, el 67 % respondió afirmativamente, mostrando un aumento en la confianza y la autopercepción de capacidad. No obstante, un 30 % aún consideraba que no estaban preparados. En cuanto al cumplimiento de las normas, el 59 % de los encuestados opinó que todos los profesionales siguieron de manera correcta los protocolos sanitarios, mientras que un 40 % manifestó que no fue así.

3.3 OPINIONES SOBRE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

La percepción sobre la llegada de las vacunas contra el COVID-19 fue mayoritariamente negativa. Un 72 % del personal de enfermería consideró que las vacunas no llegaron a tiempo, frente a un 27 % que opinó que sí lo hicieron. Finalmente, al ser consultados sobre si consideraban que una plataforma de vacuna era superior a otra, las opiniones se mostraron divididas: un 57 % respondió que no, mientras que un 42 % respondió que sí.

4 DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio ofrecen una visión reveladora de las vivencias y percepciones del personal de enfermería en un hospital regional de Paraguay durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. El hallazgo más significativo es la profunda dicotomía entre la falta de preparación y los recursos iniciales y la capacidad de adaptación y aprendizaje que los profesionales demostraron a lo largo de la crisis.

La percepción casi unánime de no estar preparados (90 %) y de no contar con los equipos necesarios (96 %) al inicio de la pandemia refleja una falla sistémica en la planificación y la gestión de recursos de salud pública, un fenómeno observado globalmente, pero que impacta con mayor severidad en sistemas de salud con recursos limitados (4). Esta vulnerabilidad material y de capacitación no solo aumenta el riesgo de infección para el personal sanitario, como se documentó ampliamente (5), sino que también genera un profundo estrés y ansiedad, afectando el bienestar emocional de quienes están en la primera línea (2).

A pesar de este adverso punto de partida, es notable que dos tercios de los encuestados consideraran que los protocolos implementados fueron eficientes. Esto sugiere que, una vez que las directrices fueron establecidas, el personal de enfermería tuvo la capacidad profesional y la resiliencia para implementarlas eficazmente, demostrando el rol de liderazgo y gestión del cambio que asumieron en sus unidades, tal como se

describe en la literatura (5). La pandemia forzó un aprendizaje acelerado y una reinención de los procesos de cuidado, donde la enfermería fue clave para «hacer fácil lo difícil».

El hecho de que el 67 % del personal sienta que ahora está preparado para una futura pandemia gracias a esta experiencia es una prueba del valor del aprendizaje práctico. Sin embargo, este tipo de preparación «por reacción» y no «por previsión» es insostenible y tiene un alto costo humano. La conclusión del estudio es clara: es imperativo mejorar los recursos hospitalarios y la formación continua en medidas de bioseguridad para que los profesionales no tengan que comprometer su seguridad para cuidar a los pacientes.

El estudio presenta algunas limitaciones que deben considerarse. Al ser un estudio de un solo centro, los resultados pueden no ser generalizables a todos los hospitales de Paraguay. Además, se basa en la autopercepción, la cual puede estar influenciada por factores subjetivos y el recuerdo de los eventos. No obstante, su gran fortaleza radica en que ofrece una fotografía cuantitativa de un grupo humano esencial y a menudo poco escuchado, proporcionando datos concretos sobre sus vivencias en una región específica del país.

Las implicaciones de estos hallazgos son directas: es mandatorio que las autoridades sanitarias y los directivos hospitalarios inviertan en la creación de reservas estratégicas de equipos de protección personal, en la actualización de planes de contingencia para pandemias y, fundamentalmente, en la formación y el entrenamiento continuo del personal de enfermería.

En conclusión, el personal de enfermería del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero enfrentó la pandemia de COVID-19 desde una posición de marcada vulnerabilidad, caracterizada por una percepción de falta de preparación y una escasez crítica de recursos materiales. Su labor fue fundamental y demostró una notable capacidad de adaptación y resiliencia. La experiencia, aunque traumática, se ha convertido en un catalizador para una mayor preparación futura. Este estudio es un llamado de atención para que las lecciones aprendidas se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan el sistema de salud y protejan a sus profesionales en la inevitable próxima crisis sanitaria.

RECONOCIMIENTOS

Los autores declaran no tener conflictos de intereses. Para adecuarse al estilo de publicación de la Revista UniNorte de Medicina y Ciencias de la Salud (<https://revistas.uninorte.edu.py/index.php/medicina>), el contenido original ha sido modificado por la Oficina Editorial (editorial@uninorte.edu.py).

REFERENCIAS

1. Organización Mundial de la Salud. Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en caso de sospecha de covid-19: Orientaciones provisionales, 13 de marzo de 2020. 2020a.
2. Minchala UR, Estrella GM. Vivencias y emociones del personal de enfermería con pacientes Covid-19. Cuenca - Ecuador, 2020. Rev Méd Enferm. 2020;3(1).

3. Andreu-Periz D, Ochando-García A, Limón-Cáceres E. Experiencias de vida y soporte percibido por las enfermeras de las unidades de hemodiálisis hospitalaria durante la pandemia de COVID-19 en España. *Enferm Nefrol.* 2020;23(2):148-59.
4. Organización Mundial de la Salud. Estado de la Enfermería en el mundo 2020. 2020b.
5. Calabuig R, Caballero P. Reflexiones y vivencias personales como sanitaria en la UCI al inicio de la pandemia en su pico más intenso. Universidad de Alicante; 2020.